

BARQAROR RIVOJLANISHNING ASOSI - XIZMAT KO'RSATISH SOHASI

Jo'rayev Jonibek Sherali o'g'li

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti,
"Marketing" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola barqaror rivojlanishning muhim omillaridan biri bo'lgan xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyatini tahlil qiladi. Hozirgi zamonda xizmat ko'rsatish sohasi iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning o'sishi va rivojlanishi jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun zarurdir. Maqolada xizmat ko'rsatish sohasining turli tarmoqlari, ularning iqtisodiyotga ta'siri, shuningdek, ushbu sohaning rivojlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar va strategiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi, atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish, ijtimoiy farovonlikni oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, Iqtisodiy barqarorlik va innovatsiyalar, Moliya sektori: HSBC, barqaror moliyalashtirish va investitsiyalar.

Iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi sharoitida xizmatlar sohasi iqtisodiy jihatdan sanoat ishlab chiqarishiga qaraganda ancha samaralidir, chunki xizmatlar sohasida boshlang'ich faoliyatni amalga oshirish kamroq mablag'larni talab qilib, kapitalning aylanish tezligi ancha yuqori hisoblanadi. Hozirgi vaqtda iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarini doimiy tarzda barqaror rivojlanishi hamda xizmat ko'rsatish intensivligini ta'minlashda samaradorlikni oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish alohida dolzarb masala hisoblanadi.

Iqtisodiy o'sish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy adolatni muvozanatlashtiradigan barqaror rivojlanish konsepsiyasi iqlim o'zgarishi, resurslarning kamayishi va ijtimoiy tengsizliklar kabi global muammolar oldida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu paradigma doirasida xizmat ko'rsatish sohasi barqaror amaliyotlarni ilgari surish va joriy etishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqola xizmat ko'rsatish sohasi barqaror rivojlanish tashabbuslari orqali qanday o'zgarib borayotganini o'rganadi, ta'sirning asosiy yo'nalishlari, barqarorlik strategiyalari va muvaffaqiyatning muhim misollarini ta'kidlaydi.

Xizmat ko'rsatish sohasidagi barqaror rivojlanish barqarorlik tamoyillarini kompaniyalarning operatsiyalari, xizmatlari va biznes modellariga integratsiyalashni

o'z ichiga oladi. Ushbu integratsiya **atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish, ijtimoiy farovonlikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga** qaratilgan. Mehmondo'stlik, moliya, sog'liqni saqlash, ta'lim va transport kabi sohalarni o'z ichiga olgan xizmat ko'rsatish sohasi keng qamrovli va xilma-xil faoliyatlari tufayli global barqarorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Atrof-muhitga ta'siri va resurslar samaradorligi

Xizmat ko'rsatish sohasi barqaror rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan asosiy yo'nalishlardan biri bu atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish va resurslar samaradorligini oshirishdir. Kompaniyalar energiya sarfini kamaytirish, chiqindilarni minimallashtirish va qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish kabi yashil amaliyotlarni tobora ko'proq o'zlashtirmoqda. Misol uchun, mehmonxonalar energiya tejamkor yoritish, suvni tejaydigan moslamalar va atrof-muhit izini kamaytirish uchun qayta ishlash dasturlarini amalga oshirmoqda[1]. Xuddi shunday, moliya sanoati yashil investitsiyalar va qayta tiklanadigan energiya va barqaror infratuzilmaga yo'naltirilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlamoda[2].

Bundan tashqari, tovarlar va xizmatlar iste'molining atrof-muhitga ta'sirini baholash Barqaror rivojlanish maqsadiga mas'uliyatli ishlab chiqarish va iste'mol qilish uchun juda muhimdir.

Ijtimoiy mas'uliyat va jamoatchilik ishtiroki

Atrof-muhit barqarorligidan tashqari, xizmat ko'rsatish sohasi ijtimoiy mas'uliyat va jamoatchilik ishtirokini ham ta'kidlaydi. Kompaniyalar adolatli mehnat amaliyoti, xodimlar farovonligi va jamiyat rivojlanishi muhimligini tan olishmoqda. Masalan, ko'plab korporatsiyalar ta'lim, sog'liqni saqlash va bandlik imkoniyatlari orqali mahalliy hamjamiyatlarni qo'llab-quvvatlovchi Korporativ Ijtimoiy Mas'uliyat (KSS) dasturlarini qabul qilmoqdalar[3]. Mehmondo'stlik sanoatida ba'zi mehmonxonalar va kurortlar madaniy merosni targ'ib qilish va barqaror turizm tajribasini taqdim etish uchun mahalliy hamjamiyat bilan hamkorlik qilmoqda[4].

Iqtisodiy barqarorlik va innovatsiyalar

Xizmat ko'rsatish sohasidagi barqaror rivojlanish innovatsiyalar va barqaror biznes modellari orqali iqtisodiy barqarorlikni oshirishni ham o'z ichiga oladi. Barqarorlikni qabul qilish orqali kompaniyalar raqobatbardoshligini oshirishlari, atrof-muhitga e'tiborli iste'molchilarni jalb qilishlari va operatsion xarajatlarni kamaytirishlari mumkin. Misol uchun, transport sektorida elektr transport vositalarini qabul qilish va uglerod chiqindilarini kamaytiradigan va shahar hayotini yaxshilaydigan aqlli mobillik echimlarini ishlab chiqish ko'paymoqda[5]. Bundan

tashqari, barqaror amaliyotlar tabiiy resurslarni saqlab qolgan holda iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradigan yangi biznes imkoniyatlari va bozorlariga olib kelishi mumkin.

Ta'kidlab o'tish joizki xizmat ko'rsatish sohasida barqarorlikni samarali amalga oshirish uchun kompaniyalar turli strategiya va ramkalarni qabul qilmoqdalar. Ushbu strategiyalar ko'pincha barqarorlikning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatlarini birlashtiradigan yaxlit yondashuvni o'z ichiga oladi.

Masalan, 1- xalqaro standartlar va sertifikatlarini qabul qilish. Xizmat ko'rsatish sohasidagi ko'plab kompaniyalar o'z faoliyatini xalqaro barqarorlik standartlari va sertifikatlariga moslashtirmoqda. Atrof-muhitni boshqarish uchun ISO 14001 va yashil binolar uchun LEED kabi sertifikatlar barqaror amaliyotlar uchun ko'rsatmalar va mezonlarni taqdim etadi[6]. Ushbu sertifikatlar nafaqat barqarorlik standartlariga muvofiqligini ta'minlaydi, balki manfaatdor tomonlar o'rtasida kompaniyaning obro'si va ishonchini oshiradi.

2-texnologiya va innovatsiyalardan foydalanish. Texnologiya xizmat ko'rsatish sohasida barqarorlikni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kompaniyalar resurslardan foydalanishni kuzatish va optimallashtirish, samaradorlikni oshirish va chiqindilarni kamaytirish uchun raqamli yechimlar, ma'lumotlar tahlili va Internet of Things (IoT) texnologiyalaridan foydalanmoqda. Masalan, aqlli qurilish texnologiyalari energiya sarfini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi va energiya sarfini kamaytirish uchun avtomatlashtirilgan sozlashlarni osonlashtiradi[7]. Bundan tashqari, fintech innovatsiyalari yashil investitsiyalar va uglerod izini kuzatish uchun platformalar taqdim etish orqali barqaror moliyani targ'ib qilmoqda[8].

3- Manfaatdor tomonlarni jalb qilish va hamkorlikni o'rnatish. Xizmat ko'rsatish sohasida barqarorlikni ta'minlash uchun manfaatdor tomonlarning samarali ishtiroki va hamkorliklari muhim ahamiyatga ega. Kompaniyalar barqaror amaliyotlarni ishlab chiqish va amalga oshirish uchun hukumatlar, nodavlat tashkilotlar (NNT) va boshqa manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilmoqda. Davlat-xususiy sheriklik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha murakkab muammolarni hal qilish va umumiy maqsadlarga erishishda ayniqsa samaralidir. Masalan, sog'liqni saqlash sektori sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishni yaxshilash va sog'liqni saqlashda tenglikni ta'minlash uchun davlat sog'liqni saqlash tashkilotlari bilan hamkorlik qilmoqda[9].

4-xizmat ko'rsatish sohasida barqarorlikning muhim misollari. Bir nechta kompaniya va tashabbuslar xizmat ko'rsatish sohasida barqarorlik namunasi sifatida ajralib turadi va barqaror rivojlanishning aniq afzalliklarini namoyish etadi.

5- Moliya sektori: HSBC. Yetakchi global bank hisoblangan HSBC barqaror moliyalashtirishni targ'ib qilishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Bank 2030 yilga qadar 1 trillion dollar barqaror moliyalashtirish va investitsiyalarni taqdim etish majburiyatini oldi, bu esa iqlim o'zgarishiga qarshi kurash va barqaror rivojlanishni rag'batlantiradigan loyihalarni qo'llab-quvvatladi[11]. HSBC ning barqaror moliya tizimi yashil obligatsiyalar, barqarorlik bilan bog'liq kreditlar va qayta tiklanadigan energiya loyihalariga investitsiyalarni o'z ichiga oladi, bu bankning ijobiy ekologik va ijtimoiy natijalarga erishishga sodiqligini namoyish etadi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, xizmat ko'rsatish sohasi o'z faoliyatiga ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlik tamoyillarini integratsiyalash orqali barqaror rivojlanishni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xalqaro standartlarni qabul qilish, texnologiyadan foydalanish va manfaatdor tomonlarni jalb qilish kabi strategiyalar orqali xizmat ko'rsatish sohasi kompaniyalari sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Mehmondo'stlik, moliya va transport kabi sohalardagi e'tiborga molik misollar barqaror amaliyotlarning sezilarli foydalari va muvaffaqiyatlarini ta'kidlaydi. Jahon hamjamiyati barqarorlikka ustuvor ahamiyat berishda davom etar ekan, xizmat ko'rsatish sohasi yanada barqaror va adolatli kelajakka erishishda asosiy o'yinchi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 BMT Atrof-muhit dasturi. (2020). Barqaror mehmondo'stlik: sanoat uchun yangi chegara. [UNEP] dan olindi(<https://www.unep.org>)
- 2 Xalqaro moliya korporatsiyasi. (2021). Yashil moliya: Barqaror rivojlanishga pastdan yuqoriga yondashuv. [IFC](<https://www.ifc.org>) dan olindi
- 3 Korporativ ijtimoiy javobgarlik. (2022). Xizmat ko'rsatish sohasi kompaniyalari uchun KSS bo'yicha eng yaxshi amaliyotlar. [CSR Journal] dan olindi(<https://www.csrjournal.com>)
- 4 Jahon sayyohlik tashkiloti. (2023). Barqaror turizmni rivojlantirish bo'yicha yo'riqnomalar. [UNWTO] dan olindi(<https://www.unwto.org>)
- 5 Xalqaro transport forumi. (2021). Aqlli mobillik: Barqaror shahar transportining kaliti. [ITF] dan olindi(<https://www.itf-oecd.org>)
- 6 Xalqaro standartlashtirish tashkiloti. (2023). ISO 14001: Atrof-muhitni boshqarish tizimlari. [ISO] dan olindi (<https://www.iso.org>)
- 7 Aqlli shaharlar kengashi. (2022). Qanday qilib aqlli qurilish texnologiyalari barqarorlikni oshiradi. [Aqlli shaharlar kengashi]dan olindi (<https://www.smartcitiescouncil.com>)

8 Yashil moliya platformasi. (2021). Barqaror moliya uchun Fintech innovatsiyalari. [Green Finance Platform] (<https://www.greenfinanceplatform.org>) dan olindi

9 Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. (2022). Sog'liqni saqlash tengligi uchun davlat-xususiy sheriklik. [JSST]dan olindi(<https://www.who.int>)

10 Marriott International. (2023). Xizmat 360: har tomonlama yaxshilik qilish. [Marriott] dan olindi(<https://www.marriott.com>)

11 HSBC. (2022). Barqaror moliya hisoboti. [HSBC] dan olindi(<https://www.hsbc.com>)

12 Norova S. Y., Xayitova I. N., Madinabonu X. MINTAQALARINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING HUDUDLAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI //XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 82-87.

13 Xayitova I. N. RAQAMLI IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH //XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 250-254.

14 Рахматов Ш. А., Алимова Р. Х., Субханова Н. Х. SCIENTIFIC THEORIES AND CONCEPTS IN CREATING ENTREPRENEURSHIP UNIVERSITIES FOCUSED ON INNOVATION //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 12-7. – С. 20-26.

15 Kh, Alimova R., and G. B. Nasirova. "MODERN TENDENCIES OF INNOVATION MANAGEMENT." *XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI* 1.1 (2024): 313-316.